

EINDTERMEN EN VERZUILING

verkennde analyses rond school-effectiviteit

P. Jungbluth en G. Driessen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Themagroep Onderwijs en Achterstanden, Nijmegen.

SAMENVATTING

De discussies rond de verzuiling van het Nederlandse onderwijs zijn lange tijd mede bepaald geweest door argumenten pro en contra standenonderwijs. Het ging in het bijzonder om de vraag op welk vervolgonderwijs de leerlingen in verschillende scholen worden voorbereid. Tegen die historische achtergrond is het niet onlogisch om ook nu nog tussen de zuilen verschillen te vermoeden in onderwijseffectiviteit. Wanneer de door leerkrachten bij hun leerlingen realiseerbaar geachte leerdoelen (eindtermen) worden opgevat als een indicatie voor die effectiviteit, dan blijken er inderdaad verschillen op te treden tussen scholen van verschillende zuilen. Tegelijk echter melden die leerkrachten aanzienlijke verschillen in het type leerlingen waarmee zij moeten werken: verschillen vooral in prestatie-geschiktheid. Wordt die veronderstelde prestatie-geschiktheid van de leerlingen als een correctie-factor gehanteerd voor de door de scholen gehanteerde eindtermen, dan blijven er niettemin toch opmerkelijke verschillen bestaan tussen scholen, variërend naar onder andere zuil. Bovendien blijkt er sprake van interactie: als een bepaalde categorie scholen relatief hoge eindtermen hanteert, betekent dat niet zonder meer dat er ook voor alle sociale categorieën leerlingen op die scholen hoge streefniveaus worden gehanteerd.

ACHTERGROND EN PROBLEEMSTELLING

Een van de meest concrete bezwaren die al direct bij het begin van deze eeuw tegen de 'financiële gelijkstelling' van openbaar en bijzonder onderwijs werden ingebracht, was de vrees dat het openbaar onderwijs tot 'restonderwijs' zou worden. Het openbaar onderwijs zou onvoldoende aantrekkingskracht uitoefenen op ouders met pretenties en zou het in kwaliteit afleggen tegen het bijzonder onderwijs. Dat bijzonder onderwijs zou er op zijn minst indirect in slagen voor zichzelf een betere materiële basis te realiseren en zou bovendien een zekere zelfselectie gaan hanteren ten nadele van de openbare scholen (vgl. Jungbluth en Breemans, 1984). In grote lijnen werd deze vrees voor de indirecte gevolgen van de verzuiling van het onderwijs ingegeven door verzet tegen het systeem van standenonderwijs. Zouden de scholen uit de verschillende zuilen wel gelijk onderwijs aanbieden, waardoor iedere leerling in elke zuil evenveel kans zou maken op doorstroming, of zouden zij feitelijk elk een eigen publiek trekken en daarop ook hun aanbod afstemmen? Het is nu nauwelijks meer dan een decennium geleden dat bepaalde scholen in het basisonderwijs zichzelf aan de ouders presenteerden als 'opleidingsscholen' waarin een curriculum werd aangeboden dat

voorbereidde op een hoge vervolgkeuze. Blijkbaar sprak het een halve eeuw na de financiële gelijkstelling nog steeds niet vanzelf, dat elke basisschool op alle mogelijke vervolgkeuzen anticipeerde. Dat is maar één van de vele aanwijzingen dat de verzuiling - zoals van meet af aan al was gevreesd - inderdaad verstrengeld was geraakt met een stelsel van standenonderwijs.

Hoewel de verzuiling haar belangrijkste bestaansreden vindt in de voornamelijk confessioneel gedefinieerde vrijheid van onderwijs, is er kennelijk ook sprake van een kwaliteitsaspect in die zin dat de denominatie van de school van belang blijkt voor het verloop van de schoolloopbanen van de leerlingen. In een secundaire analyse van het 'Van Jaar tot Jaar'-bestand van het I.T.S. komen Van Laarhoven e.a. (1986) tot de conclusie dat de zuil van de school wel degelijk ook in het basisonderwijs een rol speelt als determinant van schoolsucces. Maar de verbanden zijn complex en niet eenvoudig te interpreteren. In een vervolganalyse van loopbanen in het voortgezet onderwijs (Van Laarhoven e.a., 1987) blijkt opnieuw de zuil van belang, nu echter met een verschillende werking per schoolsoort.

Niet alleen in Nederland lijkt de signatuur van de scholen gerelateerd aan de onderwijskwaliteit. In de Verenigde Staten is na een publicatie van Coleman, Hoffer en Kilgore (1980) een discussie losgebrand over de relatie tussen verzuiling en onderwijs-effectiviteit. De vraag is vooral of de geconstateerde effectiviteitsverschillen (katholieke high schools scoren hoger dan public high schools) niet een artefact zijn van verschillen in de schoolbevolking op het moment van binnenkomst. Het spreekt immers vanzelf dat scholen met een gunstige 'instroom' ook een gunstiger 'uitstroom' weten te bereiken. Aldus zou de zuil van de school tot een oneigenlijke determinant voor effectiviteit worden verheven. Niettemin worden door onder andere Hoffer, Greeley en Coleman (1985) nogal verregaande conclusies getrokken; zo wijzen zij erop dat de leerlingen uit etnische minderheden op katholieke scholen minder achterblijven bij de anderen dan op openbare scholen. Heranalyses van dezelfde data, maar nu met andere methodologische vertrekpunten, (Willms, 1985; Alexander en Pallas, 1983, 1985) leiden niet tot een bevestiging van diezelfde conclusies, maar Hoffer, Greeley en Coleman houden vooralsnog aan hun interpretaties vast.

Hoewel de Amerikaanse discussies betrekking hebben op het voortgezet onderwijs, zijn ze van belang voor onze vraagstelling. Ze laten zien dat in de speurtocht naar determinanten van schooleffectiviteit de factor 'zuil', hoewel op zichzelf zonder verklaringskracht, toch een relevante factor vormt. Maar ook in de zo langzaamaan ontbrandende strijd om de leerlingen zal zeker de slogan 'kwaliteit' worden gehanteerd door vertegenwoordigers van onderscheiden zuilen (Pelkmans, 1984). De vraag is dan of die slogan terecht wordt gehanteerd en, minstens zo cruciaal, wat dan de achtergronden zijn van eventuele kwaliteitsverschillen tussen zuilen.

In dit paper zullen wij proberen een aantal van deze vragen te beantwoorden aan de hand van beschikbare data over de leerdoelen die leerkrachten in het basisonderwijs nastreven bij hun leerlingen (Jungbluth, 1985). De door die leerkrachten geïndiceerde streefniveaus vormen immers volgens een aantal schooleffectiviteitsstudies (vgl. Maddaus e.a., 1980) een mogelijke verklaring voor verschillen in

effectiviteit. Variëren die streefniveaus inderdaad met de zuil van de school? En is dat een uitvloeisel van de schoolbevolking? Of dreigen hier multi-level fouten te worden gemaakt die bijvoorbeeld heel nadrukkelijk moeten worden vermeden bij de evaluatie van het onderwijs-voor-rangsbeleid (Jungbluth e.a. 1985)? Dwingt het standen-karakter van het basisonderwijs ons om verschillen in schooleffectiviteit afzonderlijk te toetsen voor onderscheiden herkomstmilieus?

DATA EN ANALYSE-OPZET

In 1983 zijn (Jungbluth, 1985, hoofdstuk 3 e.v.) bijna 200 leerkrachten op evenveel basisscholen ondervraagd over telkens vijf van hun leerlingen. Het gaat om leerkrachten die les gaven in de twee hoogste leerjaren. Er zijn geen aanwijzingen voor gebrek aan representativiteit tenzij veroorzaakt door de nogal trendy 'onderzoeksmoeheid' van de Randstad.

Twee cruciale informatieblokken uit dit leerkrachtenonderzoek hebben betrekking op:

- het beeld dat de leerkrachten hebben van de prestatie-geschiktheid van eik van hun leerlingen (tot een metrische score verwerkt uit oorspronkelijk 11 items; $\alpha = 0.92$);
- het streefniveau dat de leerkrachten hanteren in hun benadering van elke individuele leerling (ook wel aan te duiden met 'de geïndividualiseerde eindtermen'), dat in allerlei opzichten opgevat kan worden als een voorafschaduw van de keuze voor het voortgezet onderwijs (tot een metrische score verwerkt uit 10 items; $\alpha = 0.86$). Van de analyses die op dit databestand zijn uitgevoerd en die gerapporteerd zijn in het onderzoeksverslag 'Verborgene Differentiatie' (Jungbluth, 1985), lagen de meeste op het niveau van de individuele leerling. Leerkracht- of schoolkenmerken zijn daar steeds opgevat als contextuele kenmerken.

In de analyses die wij nu presenteren, is sprake van een gedeeltelijk hoger aggregatieniveau. Er worden een aantal variabelen in de analyse betrokken die zijn samengesteld uit de beide bovenstaande variabelen:

1. Allereerst is er een gemiddelde berekend over de prestatiegeschiktheid van telkens vier door de leerkracht beoordeelde leerlingen. Dat gemiddelde kan als nieuw contextueel kenmerk worden toegevoegd aan de vijfde leerling. Aangezien er een strikte randomprocedure is gehanteerd bij de selectie van de vijf door de leerkracht te beoordelen (echte) leerlingen, kan deze nieuwe variabele worden betiteld als 'het beeld dat de leerkracht heeft van de prestatiegeschiktheid van de groep'.
2. Op een analoge manier is aan de gegevens over de individuele leerling een contextueel kenmerk toegevoegd dat het gemiddelde streefniveau aangeeft dat de leerkracht hanteert voor de overige vier leerlingen uit de groep. Naast het streefniveau dat geldt voor elke individuele leerling is er dus een nieuw gegeven: 'het streefniveau dat of de eindtermen die de leerkracht hanteert voor de rest van de groep'.

Behalve dat door deze opzet analyses kunnen worden uitgevoerd op individueel leerlingniveau met groepskenmerken als contextuele variabelen, kunnen ook de nieuw gecreëerde groepskenmerken gebruikt worden in analyses op groepsniveau. Dat laatste gebeurt in de meeste hier

beschreven analyses. Om technische redenen keert elke groep daarbij vijf keer in de analyses terug (telkens een gemiddelde van vier leerlingen uit vijf). Dat heeft voor de onderzoeksbevindingen alleen gevolgen in termen van N en p.

Alle uitgevoerde analyses zijn ANOVA's, waarbij metrische scores, indien als factoren opgenomen in de analyses, eerst tot een als nominaal op te vatten score zijn teruggebracht. De resultaten van de ANOVA-analyse zijn 'vertaald' in percentages verklaarde variantie; de toegelichte resultaten zijn hetzij oorspronkelijke afwijkingen van gemiddelden, hetzij afwijkingen van het gemiddelde na correctie voor overige factoren plus covariaten (vgl. de SPSS-handboeken).

EINDTERMEN OP GROEPSNIVEAU

De eerste vraag die voor onze probleemstelling van belang is, is of er wel systematische verschillen bestaan in de eindtermen of streefniveaus die gehanteerd worden op verschillende categorieën basisscholen.

Tabel 1 bevat het antwoord op die vraag. Drie factoren, te weten de zuil van de school, de streek van het land en de vraag of de school zichzelf als vernieuwend betitelt, zijn daar op hun relatie tot streefniveaus onderzocht. Samen verklaren ze ca. 7,5% van de variantie, waarbij opmerkelijk is dat de zuil niet van belang lijkt, tenzij in interactie met de twee andere kenmerken. In de onderste helft van de tabel wordt enig inzicht verschaft in de aard van de aangetroffen verschillen. De hoogste streefniveaus worden gemeld door bijzondere scholen, in het zuiden van het land en scholen die zich als min of meer traditioneel betitelen.

Tabel 1. De mate waarin eindtermen op groepsniveau variëren met de zuil, de landstreek en de werkwijze van de school

factor	% verkl.var.	p
zuil	--	n.s.
landstreek	1,4	.001
werkwijze	2,0	.000
zuil x landstreek	2,5	.000
zuil x werkwijze	1,6	.000

(vervolg tabel 1)

Aard van de verbanden in termen van afwijkingen van het gemiddelde (s.d.= .530) en N scholen ()

Zuil x Landstreek	zuid	midden-westen	noord-oost
openbaar	-,05 (20)	+,05 (18)	-,11 (19)
r.-k.	+,17 (24)	-,12 (38)	-,06 (10)
p.-c.	+,10 (22)	+,04 (11)	-,02 (29)

Zuil x Werkwijze	min of meer traditioneel	min of meer vernieuwend
openbaar	-,05 (28)	-,03 (29)
r.-k.	+,10 (27)	-,08 (45)
p.-c.	+,19 (31)	-,12 (30)

Zoals in de aanhef van dit artikel al duidelijk is gemaakt, is het gevaar aanzienlijk dat scholen onderling worden vergeleken in hun output of streefniveaus, zonder dat wordt verdisconteerd dat zij met nogal onderscheiden leerlingpopulaties werken. Het ligt dan ook voor de hand om in dit stadium te bezien hoe het staat met de verschillen tussen de scholen in termen van die leerlingen.

PRESTATIEGESCHIKTHEID OP GROEPSNIVEAU

De tweede vraag die deel uitmaakt van onze probleemstelling luidt: zijn er systematische verschillen tussen basisscholen in termen van de schoolbevolking? Daarop is eigenlijk al uitvoerig antwoord gegeven in het rapport 'Verborgene differentiatie', maar we zullen die vraag nu beantwoorden op groepsniveau: zijn er verschillen tussen schoolbevolkingen, afgaand op het gemiddelde oordeel van de leerkracht over de prestatiegeschiktheid van de leerlingen? Wanneer we een vergelijkbare analyse uitvoeren als in de voorgaande paragraaf, dan wordt in totaal iets meer variantie verklaard: 9.3%. Maar Tabel 2 maakt duidelijk dat de manier waarop die variantie over de afzonderlijke factoren is verdeeld sterk verschilt van de resultaten die vermeld staan in Tabel 1. Nu is het voornamelijk de zuil die van belang blijkt; de andere factoren worden pas van belang in interactie met die zuil. Bij vergelijking van de in de onderste helft van Tabel 2 gepresenteerde aard van de relaties met die uit Tabel 1, blijken er maar heel weinig parallellen op te treden. Het opmerkelijkste resultaat is nu de geringe prestatie-geschiktheid die leerkrachten uit het openbaar onderwijs buiten de randstad aan hun leerlingen toeschrijven. Het is evident dat een correctie nodig is van het niveau van eindtermen van een school voor het type schoolbevolking waarmee die school 'werkt'.

Tabel 2. De mate waarin de prestatie-geschiktheid van de leerlingen op groepsniveau varieert met de zuil, de landstreek en de werkwijze van de school

factor	% verkl.var.	p
zuil	4,6	.000
landstreek	-	n.s.
werkwijze	-	n.s.
zuil x landstreek	3,0	.000
zuil x werkwijze	1,7	.000

Aard van de verbanden in termen van afwijkingen van het gemiddelde (s.d.= 0.572)

Zuil x Landstreek	zuid	midden-westen	noord-oost
openbaar	-,19	-,06	-,30
r.-k.	+,18	,00	+,31
p.-c.	-,03	+,15	+,08

Zuil x Werkwijze	min of meer traditioneel	min of meer vernieuwend
openbaar	-,27	-,10
r.-k.	+,13	+,09
p.-c.	+,06	+,05

EINDTERMEN-VERSCHILLEN NA CORRECTIE VOOR VERSCHILLEN IN PRESTATIE-GESCHIKTHEID

Daarmee zijn we aangeland bij de vraag die in termen van 'school-effectiviteit' aanzienlijk toegespitster is: zijn er verschillen tussen scholen wat betreft de gemiddeld nagestreefde eindtermen, ook wanneer die eerst gecorrigeerd worden voor verschillen in prestatie-geschiktheid van de leerlingen? Als inderdaad zulke verschillen blijven bestaan, dan betekent dat dat de ene categorie scholen meer uit leerlingen meent te kunnen halen dan de andere, een verschijnsel dat in principe direct verwant is aan schooleffectiviteit. Tabel 3 bevat informatie over de rechtstreekse betekenis van de factoren zuil, landstreek en werkwijze voor het gemiddelde niveau van eindtermen na correctie (in de vorm van een covariaat) voor de gemiddelde prestatiegeschiktheid van de leerlingen.

Tabel 3. Eindtermen op groepsniveau met en zonder controle voor prestatiegeschiktheid, uitgesplitst naar zuil, landstreek en werkwijze (afwijkingen van het gemiddelde)

	ongecor- rigeerd	gecorrigeerd voor prest. geschiktheid
Zuil		
openb.	-,03	+,07
r.-k.	-,01	-,05
p.-c.	+,04	,00
na correctie 1% verklaarde variantie bij $p = .000$		
Landstreek		
zuid	+,09	+,07
middenw.	-,04	-,03
noordoost	-,05	-,05
na correctie 1,5% verklaarde variantie bij $p = .000$		
Werkwijze		
tradition.	+,09	+,09
vernieuw.	-,07	-,08
na correctie 2,5% verklaarde variantie bij $p = .000$		

De in Tabel 3 gedemonstreerde verschillen zijn opmerkelijk, maar tegelijk ook beperkt. Dat ligt voor de hand, aangezien ook in de eerder beschreven analyses elk van de afzonderlijke factoren maar een geringe betekenis heeft. Aanzienlijk grotere verschillen ontstaan daarentegen, wanneer de drie factoren zuil, landstreek en werkwijze in onderling verband worden gebracht. Dat is gebeurd door een typologie te construeren waarin 18 'groepen' scholen worden onderscheiden, variërend van traditioneel werkende openbare scholen in het zuiden tot vernieuwend werkende protestantse scholen in het noord-oosten van het land. Tabel 4 bevat een overzicht van de resultaten (totaal verklaarde variantie door de typologie: 9,3 % bij $p = .000$). Uit de meest rechtse kolom van die tabel wordt duidelijk hoezeer de drie factoren zuil, landstreek en werkwijze samen aanmerkelijke verschillen aan het licht brengen, maar dat de bijbehorende ordening behoorlijk grillig verloopt. De factor werkwijze domineert over de beide andere, en wel ten gunste van scholen die hun werkwijze als traditioneel bestempelen.

Tabel 4. Rangordening van scholen, onderscheiden naar zuil, landstreek en werkwijze naar het gemiddelde niveau van gehanteerde eindtermen na correctie voor de gemiddelde prestatiegeschiktheid van de leerlingen

rang-nummer	werkwijze	land-streek	zuil	afw.v.h. gemidd.
1.	traditioneel	zuid	r.-k.	+ ,39
2.	traditioneel	zuid	p.-c.	+ ,28
3.	traditioneel	m.-w.	p.-c.	+ ,19
4.	traditioneel	m.-w.	openbaar	+ ,17
5.	traditioneel	n.-o.	openbaar	+ ,09
6.	vernieuwend	zuid	openbaar	+ ,08
7.	traditioneel	n.-o.	p.-c.	+ ,05
8.	vernieuwend	m.-w.	openbaar	+ ,02
9.	traditioneel	zuid	openbaar	+ ,01
10.	vernieuwend	n.-o.	openbaar	- ,02
11.	vernieuwend	m.-w.	p.-c.	- ,07
12.	vernieuwend	zuid	r.-k.	- ,10
13.	traditioneel	m.-w.	r.-k.	- ,10
14.	vernieuwend	n.-o.	r.-k.	- ,13
15.	vernieuwend	m.-w.	r.-k.	- ,14
16.	vernieuwend	zuid	p.-c.	- ,16
17.	vernieuwend	n.-o.	p.-c.	- ,16
18.	traditioneel	n.-o.	r.-k.	- ,25

EFFECTIEF VOOR IEDEREEN ?

Voordat uit bovenstaande resultaten allerlei conclusies worden getrokken voor het thema schooleffectiviteit, is een aanmerkelijke relativering aan de orde. Daartoe moeten we de vraag stellen of het hanteren van hoge streefniveaus wel opgaat voor alle groepen leerlingen binnen de betrokken scholen. Verschilt de relatieve prestatiedruk op meer of minder prestatiegerichte scholen ook nog weer binnen die scholen met het niveau van prestatiegeschiktheid van de leerlingen ?

Om die vraag te beantwoorden moet het gemiddelde niveau van prestatiegeschiktheid van de leerlingen niet als covariaat maar als factor in de analyse worden betrokken. Het resultaat van die operatie is de bevinding dat er inderdaad een interactie-effect optreedt tussen de schooltypologie van zuil, werkwijze en landstreek en het gemiddelde niveau van prestatiegeschiktheid van de leerlingen. Tabel 5 bevat de precieze analyse-resultaten; de aard van de aangetroffen interactie wordt hier niet verder geïllustreerd.

Uit de relatief hoge invloed van de interactie mag worden afgeleid dat het inderdaad allerminst vanzelf spreekt, dat scholen met relatief hoge streefniveaus ook werkelijk bij al hun leerlingen die hoge niveaus aanhouden. Blijkbaar zijn er allerlei varianten, waarbij de ene school relatief veel vraagt van de ene categorie leerlingen, een andere relatief veel van een andere categorie. Als dat waar is, is de term

schooleffectiviteit misschien zelfs misleidend; er is dan op zijn best sprake van effectiviteit van een school bij bepaalde delen van hun leerlingenpopulatie.

Tabel 5. De mate waarin het gemiddelde niveau van eindtermen op een school voorspelbaar is uit een combinatie van schoolkenmerken (zuil, werkwijze en landstreek) en het gemiddelde niveau van prestatiegeschiktheid van de leerlingen van die school

factoren	% verklaarde variantie	p
zuil x landstr. x werkwijze	9,3%	.000
gemiddelde prestatiegeschiktheid	27,5%	.000
interactie	6,5%	.000

DISCUSSIE

Vooralsnog is de term 'school-effectiviteit' niet veel meer dan een hypothetisch construct. Dat komt niet alleen omdat we op zijn best alleen zicht hebben op onderwijseffecten in de schoolse vakken en beslist niet op de eigenlijke enculturatie van de leerlingen. Het ontbreekt ook op dat terrein van schoolse vakken aan heldere en harde aanwijzingen dat vergelijkbare leerlingen systematisch verschillende onderwijskansen hebben wanneer zij verschillend werkende scholen bezoeken.

Het databestand dat wij hier gebruikt hebben, kan alleen onder bepaalde assumpties voor effectiviteitsanalyses dienen. Tot die assumpties behoort de veronderstelling dat leerkrachten werkelijk die eindtermen bij leerlingen nastreven die zij denken na te streven en behoort ook de veronderstelling dat leerkrachten hun leerlingen tot op grote hoogte vergelijkbaar inschatten.

Wanneer die twee veronderstellingen juist zijn, dan maken de voorafgaande analyses duidelijk dat er opmerkelijke verschillen bestaan in de eindtermen die in de hoogste leerjaren van het basisonderwijs worden nagestreefd. Die verschillen kunnen weliswaar grotendeels worden herleid tot de capaciteiten van de betrokken leerlingen (die overigens op hun beurt voor maar liefst 27.8% variëren met wat de leerkrachten rapporteren over de achtergrond van die leerlingen; vgl. 'Verborgene Differentiatie'), maar daarbovenop blijken een aantal schoolkenmerken van belang.

In de hier gekozen analyse-opzet is een cruciale rol toegekend aan de zuil van de scholen hoewel die alleen via een ingewikkelde omweg een theoretische link heeft naar schooleffectiviteit. Op grond van de gepresenteerde analyses moet worden geconcludeerd dat die zuil pas van

belang is voor de gehanteerde eindtermen, indien er tegelijk ook enkele andere schoolkenmerken in de analyses worden betrokken. Samen indiceren die kenmerken (zuil, landstreek en de vage typering als meer traditioneel of meer vernieuwend-werkend) waarschijnlijk iets heel anders dan elk van die schoolkenmerken afzonderlijk. Wij denken nadrukkelijk aan de veronderstelling van Brophy en Good dat scholen werken met min of meer vaste, maar tegelijk ook toevallige normen. Jensen (1986) geeft voor de onderzoeksresultaten van Coleman c.s. in de Verenigde Staten als verklaring dat leerlingen in katholieke scholen minder spijbelen en meer tijd aan hun huiswerk besteden, waardoor de school eenvoudigweg meer marges krijgt om de leerlingen te kunnen beïnvloeden. Ook in zo'n omweg-verklaring wordt de nadruk gelegd op impliciete afspraken en standaarden, in dit geval tussen school en ouders. Zulke normen of standaarden zouden het produkt zijn van min of meer toevallige, historisch gegroeide omstandigheden waarin meer of minder hoge prestatiestandaarden haalbaar worden geacht, wenselijk worden gevonden of tot de 'huisstijl' van de school of leerkracht zijn gaan behoren.

Als dat wat in onze analyses naar voren komt, inderdaad moet worden begrepen als een indicatie voor een bepaalde 'huisstijl' van de scholen of leerkrachten, dan heeft die stijl niet voor alle leerlingen van zo'n school eenzelfde soort gevolgen.

Die onderzoeksbevinding is met name relevant voor de evaluatie van het onderwijs-voorrangsbeleid. Wanneer wordt nagegaan of bepaalde vormen van onderwijs-inrichting een positief effect hebben op de leerprestaties van de leerlingen, dan mag in geen geval worden volstaan met 'school- of klasgemiddelden', zelfs niet wanneer ook spreidingsmaten worden verdisconteerd. Er zal moeten worden vergeleken in hoeverre verschillend ingerichte scholen meer of minder 'effectief' zijn voor uiteenlopende categorieën leerlingen. Daarbij zouden wel eens heel andere conclusies kunnen gelden voor effectiviteitsverschillen bij traditioneel kansarme en bij traditioneel kansrijke leerlingen.

De historische ontwikkeling van het basisonderwijs in Nederland heeft ertoe geleid dat plaatselijk opmerkelijke verschillen in opvatting heersen over cruciale leerdoelen. We noemen als actueel voorbeeld het zinnontleden, dat hier wel, daar niet als leerstofonderdeel wordt doorgeschoven naar het voortgezet onderwijs. Nog steeds geldt dat basisscholen zeer van elkaar kunnen verschillen in bijvoorbeeld de mate waarin zij prat gaan op het afleveren van gedegen v.w.o.-kandidaten. En in het kader van de onderwijsvernieuwing zijn zeer tegenstrijdige opvattingen geventileerd over de wenselijkheid van cognitieve leerdoelen voor leerlingen uit kansarme milieus. Daar komt bij dat de sociale samenstelling van schoolbevolkingen ook in eenzelfde stad, dorp of wijk sterk kan uiteenlopen, zij het als uitvloeisel van de sociale samenstelling van wijken, zij het op grond van historisch gegroeide 'rolverdelingen' tussen scholen in eenzelfde wijk.

Samen maken deze complicaties het nodig om terwille van valide onderzoek naar schooleffectiviteit meer te doen dan alleen te zoeken naar een goede operationalisatie van schoolorganisatie-kenmerken. Schooleffectiviteits-onderzoek vraagt om minstens zoveel aandacht voor een valide beschrijving van de 'pedagogische huisstijl' van de scholen en leerkrachten. Helaas heeft het onderwijskundig onderzoek op dat vlak af

te rekenen met een behoorlijke portie onnozelheid. De kans dat het door de W.R.R. voorgestelde voortgezet basisonderwijs (W.R.R., 1986) resulteert in minder kansen-ongelijkheid, hangt waarschijnlijk sterk af van de mate waarin het lukt om de huidige basisschool van haar 'toevallige' ineffectiviteit te bevrijden.

LITERATUUR

- Alexander, K. en A. Pallas, Private schools and public policy: new evidence on cognitive achievement in public and private schools. Sociology of Education, 1983, 56, 170-182.
- Alexander, K., en A. Pallas, School sector and cognitive performance: when is little a little? Sociology of Education, 1985, 58, 115-128.
- Breemans, Ad, e.a., Schoolhistorie als determinant van school-effectiviteit. Onderzoeksvorstel. ITS, Nijmegen, 1986.
- Brophy, Jere E., Research on the selffulfilling prophecy and teacher expectation. Institute for research on teaching, Michigan, 1982.
- Brophy, J.E. en T.L. Good, Teacher-student relationships. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1974.
- Coleman, J., en T. Hoffer, Response to Traeuber - James, Cain - Goldbergen and Morgan. Sociology of Education, 1983, 56, 219-234.
- Coleman, J., T. Hoffer en S. Kilgore, Cognitive outcomes in public and private schools, Sociology of Education, 55, 1982, 65-76.
- Coleman, J., T. Hoffer and S. Kilgore, Achievement and segregation in secondary schools; a further look at public and private school differences. Sociology of Education, 55, 1982, 162-182.
- Coleman, J., T. Hoffer en S. Kilgore, High school achievement, catholic and private schools compared. Basic Books, New York, 1982.
- Heek, F. van, e.a., Het verborgen talent. Milieu, schoolgeschiktheid en schoolkeuze. Meppel, 1969.
- Hoffer, T., A. Greeley en J. Coleman, Achievement growth in public and catholic schools. Sociology of Education, 1985, 58, 74-97.
- Jensen, G., Explaining differences in academic behavior between public-school and catholic-school students: a quantitative case study. Sociology of Education, 1986, 59, 32-41.
- Jungbluth, Paul, Verborgene differentiatie. Leerlingbeeld en onderwijsaanbod op de basisschool. Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen, 1985.
- Jungbluth, Paul en Ad Breemans, Ongelijkheidsreproductie door differentiatie. Het zoekgeraakte ideaal van de eenheidsschool. Comenius, zomer 1984, 14, 188-211.
- Jungbluth, Paul, Theo Buis, Geert Driessen en Arie Mens, De evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid, Voorstellen voor onderzoek naar het gebruik van O.V.B.-faciliteiten en naar de daarbij beoogde effecten. Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen, 1985.
- Jungbluth, Paul en Wim Meijnen, Resumerend advies over de vormgeving van de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid. Implementatie-onderzoeken, effectmetingen, onderzoeksdesign. ITS, Nijmegen, 1986.
- Kilgore, S., Statistical evidence, selectivity effects and program placement, response to Alexander and Pallas. Sociology of Education, 1983, 56, 182-186.

- Laarhoven, P. van, B. Bakker, J. Dronkers en H. Schijf, Richting van de school en schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 1987, 12, 1.
- Laarhoven, P. van, B. Bakker, J. Dronkers en H. Schijf, Some aspects of school careers in public and non-public primary schools, Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 1986, 11, 2.
- Madaus, George F., Peter W. Airasian en Thomas Kelleghan, School Effectiveness. A Reassessment of the Evidence. McGraw-Hill, New York, 1980.
- Mens, A. en G. Driessen, De ontwikkeling van een criterium voor formatie-facilitering in het onderwijsvoorangsbeleid. ITS, Nijmegen, 1985.
- Pelkmans, A.H.W.M., Samenwerkingsscholen in ontwikkeling. Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen, 1984.
- Willms, J., Catholic school effects on academic achievement: new evidence from the high school and beyond follow-up study. Sociology of Education, 1985, 58, 98-114.
- W.R.R., Basisvorming in het onderwijs. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1986.

CURRICULUM VITAE

Paul Jungbluth (1949) studeerde onderwijssociologie aan de K.U. Sinds 1972 is hij werkzaam bij het I.T.S., momenteel als hoofd van de themagroep Onderwijs en Achterstanden. In die themagroep wordt door een veertiental sociale wetenschappers onderzoek uitgevoerd naar de situatie van leerlingen uit kansarme groepen. Jungbluth publiceerde onder andere over de onderwijssituatie van meisjes (proefschrift in 1982) en het mechanisme van impliciete doeldifferentiatie in het basisonderwijs. Hij is coördinator van de O.T.G.-O.O.M.O.

Geert Driessen (1953) studeerde na de volledige bevoegdheid als onderwijzer te hebben behaald vanaf 1977 pedagogie en onderwijskunde. Tijdens de studie speciale aandacht voor het aanvankelijk lezen. Sinds zijn afstuderen in 1983 werkzaam binnen de themagroep Onderwijs en Achterstanden van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen van de K.U. in Nijmegen. Voerde o.a. onderzoek uit in het kader van het Onderwijsvoorangsbeleid. Momenteel bezig met een tweetal onderzoeken naar het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur.